

MAPEAMENTO DO PICK UP POINT: UMA COMPARAÇÃO ENTRE MOGI DAS CRUZES E SUZANO

Paloma Aparecida Alves do Prado, FATEC Mogi das Cruzes, paloma.prado@fatec.sp.gov.br

Leane Sheila Pereira da Silva, FATEC Mogi das Cruzes, leane.silva@fatec.sp.gov.br

Marcos José Correa Bueno, FATEC Mogi das Cruzes, marcos.bueno@fatec.sp.gov.br

Paula Barbosa Pudo, FATEC Mogi das Cruzes, paula.pudo@fatec.sp.gov.br

RESUMO

O objetivo deste artigo será apontar os pontos de *Pick Up Point* nas cidades de Mogi das Cruzes e Suzano e comparar a revoluta na logística urbana nesses loci's. O artigo far um breve mapeamento entre essas cidades, que fazem o uso do sistema *Pick Up Point* como forma de entrega e recebimento de mercadorias acquired por consumidores finais, nan maioria das vezes, via plataforma de Marketplace, mostrando como tem sido a sua aplicabilidade na região. O trabalho também faz apontamentos teóricos de outras definições logísticas importantes, como *Locker*, Logística Urbana e *Last Mile*.

Palavras-chave.

Logística Urbana, Pick Up Point, Mapeamento.

ABSTRACT.

The objective of this article will be to point out the *Pick Up Point* in the cities of Mogi das Cruzes and Suzano and compare the evolution in urban logistics in these locations. The article makes a brief mapping between these cities, which make use of the *Pick Up Point* system as a way of delivering and receiving goods purchased by end consumers, most often via marketplace platform, showing how its applicability has been in the region. The study also makes notes of other important logistics definitions, such as *Locker*, Urban Logistics and Last Mile.

Keywords.

Urban Logistics, Pick Up Point, Mapping.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo tem como finalidade mapear e comparar ode há a maior concentração de *Pick Up Points* nas cidades de Mogi das Cruzes e Suzano, tendo como intuito destacar a evolução na logística

urbana nesses locais. Para que tal objetivo seja alcançado, será feita uma pesquisa exploratória de caráter qualitativa por meio de um site de compras online, uma vez que se adequa ao problema de pesquisa por utilizar esta forma de entrega em diversos pontos no Brasil.

Um dos grandes desafios do setor logístico é definir a melhor maneira de transportar o produto até o cliente final. Pois, quem compra espera que seu prazo / acordo de entrega seja cumprido, isso faz com que ele possa ser fidelizado à empresa que atende às suas expectativas.

No Brasil, a malha rodoviária é o principal sistema logístico utilizado, se comparado às outras e, atualmente, para uma empresa que faz a entrega ao consumidor final, se faz necessário driblar muitos fatores que podem prejudicar sua eficiência e seu nível de serviço. Congestionamentos nos centros urbanos; vias mal planejadas; desvios mal executados por alguma obra ou outro tipo de imprevisto; fatores climáticos como alagamentos, são exemplos que dificultam diariamente a vida de quem trabalha e precisa entregar seu serviço bem executado no fim do dia e destacar sua empresa dentre a concorrência logística que existe.

O avanço da internet apresenta seu protagonismo neste processo. Se por um lado o desenvolvimento em termos de tecnologia e a expansão do *e-commerce* ajudaram a aproximar empresas e clientes distantes, por outro ela trouxe um aumento considerável de tráfego sob uma malha rodoviária, que já contava com uma capacidade saturada e uma infraestrutura despreparada para essa nova demanda, que tende só a crescer.

A logística e o tráfego urbano deveriam andar alinhados, para uma maior aplicabilidade e eficácia de ambos. Pensar em soluções inovadoras, que possam ser viabilizadas e que tenham como objetivo principal atender as necessidades do cliente é fundamental. Nesse cenário, uma das atuais possibilidades são pontos de coletas (*pick up points*), de produtos pelos próprios clientes, que permitem a utilização de uma rede de distribuição com armazenagem para o fabricante, distribuidor ou estação de entrega com retirada pelo cliente, reduzindo a quantidade de veículos empenhados no transporte urbano de cargas (SOLAK, 2014 *apud* SILVA, 2018).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 LOGÍSTICA URBANA

Com o avanço da globalização, expansão da internet e busca pela praticidade e comodidade de seus usuários, houve um aumento considerável de vendas por *e-commerce*. Observou-se portanto um volume elevado de tráfego nos centros urbanos, produzindo maiores congestionamentos e poluição, a fim de garantir as entregas no tempo ideal. Para as empresas, isso impacta diretamente nos custos.

Por essa razão, o conceito de logística urbana foi desenvolvido, a fim de reduzir as perdas no cenário urbano e contribuir para a melhoria nas atividades de distribuição de mercadorias. O impacto positivo que a logística urbana trouxe é decorrente de alguns fatores, como por exemplo, o planejamento de rotas para os veículos que saem para entregas e cumprimento de prazos. Outro fator que contribui para evitar congestionamentos, sendo uma das estratégias mais utilizadas no Brasil, é fazer entregas noturnas ou fora do horário de pico.

O exponencial crescimento da população e por consequência, das frotas de veículos, são desafios a serem vencidos todos os dias, pois têm impacto direto na mobilidade urbana. Observando a cidade de São Paulo como exemplo, nela os congestionamentos são comuns, o que acarreta a maiores tempos de deslocamentos, mais consumos de combustível, maiores chances de incidentes, entre outras ocorrências. Esses fatores impactam diretamente no processo logístico, portanto o planejamento de rotas se mostra mais que necessário na diminuição dos custos para qualquer empresa e uma eficácia no atendimento do cliente final.

Em 2012, o Governo Federal sancionou a lei de nº 12.587, o Plano Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), estabelecendo critérios para o planejamento e desenvolvimento do transporte urbano, tendendo à melhoria dos serviços e da infraestrutura, que compreende desde o deslocamento de pessoas até o de cargas pelas cidades brasileiras. De acordo com essa lei, foi estabelecido prazo limite para elaboração e aprovação do PNMU nas cidades: até 12 de abril de 2022 para os municípios com até 250.000 habitantes e até 12 de abril de 2023, para os municípios com mais de 250.000 habitantes. Cada município deve apresentar medidas que corroborem na melhoria da logística e mobilidade urbana, garantindo acessibilidade de todos e que os serviços sejam satisfatórios em todos os âmbitos da sociedade, imparcialmente.

2.2 LAST MILE

Last Mile, traduzido como “Última Milha” para o português, é o termo que define a última etapa no processo de entrega de um produto, ou seja, é o momento em que este deixa o centro de distribuição da empresa e segue para o consumidor. Esta etapa deve ser tratada com atenção, considerando que é a única parte que o consumidor tem mais acesso e consegue acompanhar. É por meio dela que a empresa irá consolidar o seu relacionamento com o cliente.

Algumas situações externas podem influenciar na qualidade do serviço de entrega, afetando diretamente o cumprimento dos prazos, como, por exemplo, as condições do fluxo de trânsito, as más condições das estradas e o roubo de cargas que acontecem frequentemente. A maior parte de sinistros de roubos de cargas ocorrem justamente no *last mile*, que é o momento da distribuição ao consumidor

final, onde o transporte se torna mais vulnerável a este tipo de ação. (ARAÚJO; REIS; CORREIA, 2019).

Segundo Joerss *et al.* (2016), o custo logístico global na entrega de *last mile* chega a 70 bilhões de euros por ano, com China, Alemanha e os Estados Unidos respondendo por mais de 40% do mercado.

Conseguir avaliar o desempenho das entregas é fundamental, porém é muito importante também que a empresa esteja atenta às etapas anteriores, pois em geral assim que o pagamento é confirmado, o consumidor já tem acesso à data de entrega do produto e se houver qualquer anormalidade, irá gerar insatisfação.

Desta maneira, para que a empresa obtenha sucesso na última milha, aconselha-se que verifique a gestão da ordem de serviço dos transportes e se utilizar a modalidade *Cross Docking*, verificar se há alguma falha na comunicação entre fornecedor e vendedor.

Outro fator de extrema importância para um bom funcionamento dessa etapa é a qualidade do serviço de transporte, pois uma vez que o produto sai em destino ao cliente, a transportadora responsável é vista como uma representante da empresa e ainda que chegue em perfeito estado e no endereço correto, se houver atraso, a reclamação será dirigida à empresa.

2.3 LOCKER

Realizar a entrega ao cliente certo e na hora correta, é uma das maiores preocupações dos gestores logísticos, que priorizam atender e satisfazer os clientes aos quais representam. Pois uma experiência negativa, além não fidelizar o cliente que está insatisfeito, acaba por gerar uma propaganda ruim junto aos demais possíveis clientes. Se a empresa possuir uma vasta carteira de clientes e não minimizar erros, tais como o de não entregar em tempo hábil, acabará por adquirir uma fama indesejável, o que poderá afetar sua performance como um todo.

Uma das inovações que busca o intuito de melhorar ou transformar processos já existentes dentro da logística, no atual momento, lidamos com o surgimento do termo *Locker*. Popular e aceito nos Estados Unidos desde meados de 2018, também já conquistou países da Europa e tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil. Atualmente, algumas metrópoles brasileiras contam com esses armários em pontos estratégicos, como estações de metrô, aeroportos e *shoppings*, onde o fluxo de pessoas costuma ser intenso.

Em tradução livre do inglês, *Locker* quer dizer armário. Trazendo para o mundo logístico, nada mais é que um armário inteligente que dada empresa irá manter em local acessível, através do licenciamento às empresas que fornecem o sistema. Funciona de modo que quando o cliente efetua uma compra, ele possa buscar o pedido sem esperar a entrega direta em sua casa. Digamos que ele trabalhe próximo a um desses pontos, às vezes esperar pelo produto pode ser menos interessante do que aproveitar seu deslocamento entre o trajeto trabalho / casa e retirá-lo. Assim, além de evitar uma possível espera do

pedido, evita não ser encontrado em sua casa no momento da entrega convencional, como conhecemos.

De acordo com Isa (2020), a falta de quem receba a encomenda, caso não possa estar em casa, ou não tenha uma portaria 24h, ou o espaço escasso nas portarias dos condomínios, onde os pacotes são depositados até sua retirada, são fatores que despertam preocupação e justificam o uso de soluções como os *lockers*.

Nesse local, (conforme figura 1) que é pré-definido pela empresa para a implementação do sistema, o cliente só poderá retirar seu pedido através de um código recebido no ato da compra e mediante isso, ele poderá escolher o dia e horário mais adequado à sua rotina, já que o local funciona 24 horas por dia. Uma das vantagens dessa operação é a de a empresa poder agrupar diversos pedidos num único local, que por sua vez, possui acesso individual para a retirada dos pedidos, através do código individual à cada cliente. Num exemplo prático: dada empresa vende 20 unidades de determinado produto para 20 clientes diferentes e desses, 15 optam por retirar no *locker* disponibilizado por ela. A empresa, por sua vez, só terá que programar a rota até o destino em que seu armário está instalado e destinar cada item no local correto no armário durante o abastecimento. Em uma única viagem, isso significa ganhos para a empresa de maneira significativa, pois ela irá otimizar tempo, já que não irá fazer deslocamentos em outras 14 rotas e, por consequência, reduzir custos provenientes da entrega ao consumidor final, como por exemplo com combustível. Outra vantagem é a favor do cliente. Já que a intenção é disponibilizar os armários em locais estratégicos, o cliente se livra do frete, que muitas das vezes pode pesar na decisão final pela compra ou não de um item via *e-commerce*.

Além de ser benéfico às empresas e aos consumidores, essa opção é eficaz também para a contribuição de melhoria do meio ambiente, pois de acordo com estudo de Hofer *et al.* (2020), é a potencial de redução de até 27% da emissão de gases poluentes por entrega quando os serviços de *locker* são implementados na operação logística.

No quesito desvantagens, a empresa precisa analisar se é viável a longo prazo os custos de implementação e a manutenção dos armários. Outro risco é de o cliente demorar para retirar o pedido, podendo gerar gargalo nos compartimentos do armário, atrapalhando o fluxo de depósito, no caso de novas vendas, com pedidos anteriores parados no *locker*.

Figura 1 - Exemplo de Locker

Fonte: Adaptado Google, 2022.

A figura 1 apresenta um exemplo de *Locker*, instalado em um ambiente com significativo fluxo de pessoas. Dessa forma, acaba por ser promovido indiretamente, visto que mais pessoas irão conhecer o modelo e um possível maior engajamento, pois embora seja uma promissora estratégia logística, o *Locker* ainda é um sistema pouco explorado nacionalmente.

2.4 PICK UP POINT

Em definição livre, *Pick Up Point* significa ponto de retirada. Os brasileiros têm optado por comprar itens básicos de forma online, o que acabou afetando a demanda logística de maneira geral. Ainda em expansão o modelo de entrega *Pick Up Point* se apresenta como um processo de melhoria na logística urbana. Uma ferramenta que veio para contribuir e facilitar a vida tanto do consumidor final, que pode programar suas retiradas conforme sua disponibilidade.

Atualmente, é um método de entrega considerado uma estratégia logística, onde o trajeto do produto segue apenas para um único destino, evitando fazer várias paradas no endereço de cada cliente, gerando a redução de custos com combustível, manutenção dos veículos e assegurando o aumento na eficiência das entregas. Já para o cliente, a vantagem está na garantia do recebimento do produto, sem o risco de não estar em sua residência para recebê-lo e na economia financeira, pois geralmente, as empresas oferecem frete grátis para entregas que utilizam essa prática.

A utilização de rede de distribuição através de *Pick Up Points* permite que os custos de estoques sejam mantidos baixos, com armazenagem no fabricante ou no distribuidor. (CHOPRA; MEINDL, 2011 apud SILVA, 2020). Aqui no Brasil, no momento as empresas de operações logísticas mais ativas nesse ramo são Jadlog e Pegaki.

Estabelecimentos que decidem ser pontos de agência de coleta, precisam passar por uma aprovação que requer alguns requisitos, como ter um espaço físico amplo, organizado e limpo para armazenar os produtos, e possuir um celular com acesso à internet. Os ganhos variam conforme a quantidade de produtos armazenados e a empresa, normalmente o valor recebido por pacote é de R\$0,60, o que pode parecer pouco, porém para uma empresa com alta demanda se torna bastante vantajoso, pois gera uma nova receita.

2.5 MARKETPLACE

Em português, a palavra *Marketplace* tem significado literal de mercado. Seu modelo se resume a um shopping virtual, onde empresas comercializam seus produtos e abrem espaço para que varejistas usem suas plataformas. É por meio dele que vendedores e compradores conseguem realizar negócios vantajosos para ambos, pois a plataforma facilita oferecendo serviços de transação, curadoria e distribuição, ou seja, garante que não haja burocracias no momento da compra.

Segundo Casais (2020), a pesquisa de produtos num dos ambientes pode resultar na conversão de vendas noutro canal e a avaliação da experiência de consumo é feita voluntariamente pelo cliente nos meios digitais em forma de *feedback* quantitativo. Isso quer dizer que a avaliação feita por um cliente irá influenciar na escolha de outros consumidores que se interessarem pelo mesmo produto, pois a maioria das pessoas atualmente busca avaliações dos produtos antes de adquiri-los.

Outra forma de atingir o público alvo de maneira objetiva é apurar o poder aquisitivo de pessoas que consomem os produtos oferecidos, pois Segundo Pereira *et al.* (2020), a tecnologia também pode ajudar os varejistas a atingir os consumidores adequados, ou seja, atrelando à oferta ao perfil do consumidor ou de navegação nas plataformas de redes conectadas.

A primeira empresa a atuar neste segmento no Brasil foi o MercadoLivre, que começou a operar na década de 2000 (PEREIRA; RESCH; SILVA, 2020). Na atualidade, diversas outras grandes empresas atuam no ramo como concorrentes, redes como Americanas, Amazon, Buscapé, entre outras, porém, o MercadoLivre é considerado a empresa mais valiosa da América Latina e está entre um dos 10 sites mais acessados no mundo, divulgando seu lucro líquido anual de US\$123 milhões, com alta de 79,8%.

A figura 3 aponta os pontos de coleta na cidade de Suzano. Foram mapeados 7 locais, estando 4 deles localizados na região mais próxima do centro da cidade e os outros 3 em regiões mais afastadas, consideradas zonas rurais

Figura 3 – Mapeamento de Pick Point Points na cidade de Suzano – SP (2022)

Fonte: Google Maps, 2022

4. CONCLUSÃO

Durante este estudo, conseguimos observar que grande parte dos pontos de *Pick Up Points* localizados na cidade de Mogi das Cruzes e Suzano se concentram no centro ou em distritos que a maioria da população habita. Em Mogi das Cruzes, por exemplo, estão localizados em bairros como César de Souza, Mogilar, Jundiapéba e Brás Cubas, deixando os moradores de regiões mais afastadas sem fácil acesso, acabando não sendo vantajoso, pois o gasto com o meio de locomoção será o mesmo ou até mais caro do que o frete cobrado pela empresa.

Entretanto, ainda que o modelo esteja em desenvolvimento aqui no Brasil e necessite dessa melhoria na distribuição dos pontos, podemos concluir ser benéfico tanto para os estabelecimentos que o adotam quanto para os clientes, que nem sempre têm a disponibilidade de permanecer em suas residências ou deixar alguém que possa fazer isso em seu nome, muitas vezes perdendo a entrega do produto que está sendo almejado no momento.

E, por fim, consideramos que, ainda que os pontos de retirada nas cidades de Mogi e Suzano não estejam tão bem localizados de maneira que possam atender a todos, a utilização deste modelo de entrega pode ser considerada a melhor opção para quem quer facilidade e economia. Esperamos que num futuro próximo, outras empresas possam fazer sua adesão para haver mais opções nas cidades que escolhemos para analisar.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer aos professores Marcos Bueno e Paulo Pudo, por terem aceitado nos auxiliar nessa missão. Somos gratas por todo auxílio e paciência durante o exercício da orientação, pois foi fundamental para que pudéssemos concluir nosso projeto. Muito Obrigada!

REFERÊNCIAS

UFMG. **AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DOS PICK-UP POINTS SOB O ENFOQUE DA LOGÍSTICA URBANA.** DISPONÍVEL EM: <[HTTPS://REPOSITORIO.UFMG.BR/BITSTREAM/1843/31405/1/DISS-JARDEL%20VILARINO%20SANTOS%20DA%20SILVA_GEOTRANS.PDF](https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/31405/1/DISS-JARDEL%20VILARINO%20SANTOS%20DA%20SILVA_GEOTRANS.PDF)> ACESSO EM: 13 DE NOVEMBRO DE 2022.

GOULART, F. **ARMÁRIOS PARA RECEBER ENCOMENDAS: LOCKERS CHEGAM NO BRASIL.** *Compara Plano*, 21 de Novembro de 2019. Disponível em: <<https://comparaplano.com.br/blog/armarios-para-receber-encomendas/>> Acesso em: 26 de setembro de 2022.

ESCOLA DE E-COMMERCE. **Como ser um ponto de coleta do Mercado Livre?** Escola de E-commerce, 12 de Abril de 2022. Disponível em: <[Como ser um Ponto de Coleta Mercado Livre? Dicas e Vantagens! \(escoladeecommerce.com\)](https://escoladeecommerce.com/Como-ser-um-Ponto-de-Coleta-Mercado-Livre-Dicas-e-Vantagens!)> Acesso em: 14 de novembro de 2022.

FELLENDORF, M. FLUSHER, S. HAFNER, N. HOFER, N. HOFER, K. SCHADLER, M. **Estimation of Changes in Customer's Mobility Behaviour by the Use of Parcel Lockers.** *Transportation Research Procedia*: Barcelona, 2019. > Disponível em: <[PDF\) Estimation of Changes in Customer's Mobility Behaviour by the Use of Parcel Lockers \(researchgate.net\)](https://www.researchgate.net/publication/338888888)> Acesso em: 13 de novembro de 2022.

CASAI, B. **Gestão da Distribuição em E-Marketplaces.** Disponível em: <[PDF\) Gestão da Distribuição em e-Marketplaces \(researchgate.net\)](https://www.researchgate.net/publication/338888888)> Acesso em: 13 de novembro de 2022.

JOERS, M. NEUHAUS, F. SCHRODER, J. **How Customer demands are reshaping last-mile delivery.** McKinsey&Company. 2016. Disponível em: <<https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Industries/Travel%20Logistics%20and%20Infrastruc>

[ture/Our%20Insights/How%20customer%20demands%20are%20reshaping%20last%20mile%20delivery/How-customer-demands-are-reshaping-last-mile-delivery.pdf](#)> Acesso em: 26 de Setembro de 2022.

MERCADO LIVRE. **História do Mercado Livre: nossos primeiros passos, nossa trajetória.** Disponível em: <[História do Mercado Livre no Mercado Livre Brasil](#)> Acesso em: 12 de novembro de 2022.

SILVA, J. N. PEREIRA, J, A. **Marketplaces e as transformações no varejo: O ecossistema de serviços de empresas que operam no Brasil.** IV EIGEDIN. Mato Grosso do Sul: 2020. Disponível em: <[MARKETPLACES E AS TRANSFORMAÇÕES NO VAREJO | Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação \(EIGEDIN\) \(ufms.br\)](#)> Acesso em: 13 de novembro de 2022.

MERCADO LIVRE. **A história da empresa mais valiosa da América Latina.** Disponível em: <[Mercado Livre: a história da empresa de tecnologia mais valiosa da América Latina - InfoMoney](#)> Acesso em: 13 de novembro de 2022.

MACEDO, A.C. **Mercado Livre (MELI34): Lucro líquido cresce 80%, para US\$ 123 milhões.** Suno, 04 de Agosto de 2022. Disponível em: <[Mercado Livre \(MELI34\): Lucro líquido cresce 80%, para US\\$ 123 milhões \(suno.com.br\)](#)> Acesso em: 13 de novembro de 2022.

INTELIPOST. **Pick Up e Drop Off Points: tendência deve atingir novos públicos e aumentar conveniência nas compras online.** Disponível em: <[Pick Up e Drop Off Points: tendência deve atingir novos públicos e aumentar conveniência nas compras online - Intelipost](#)> Acesso em: 13 de novembro de 2022.

BRASIL. Lei nº 12.587, de 3 de Janeiro de 2012. **Plano Nacional de Mobilidade Urbana.** Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/112587.htm> Acesso em: 13 de novembro de 2022.

ISA, S. **Smart Lockers - uma ajuda na entrega do e-commerce.** Club Logística e Mobilidade, 02 de Julho de 2020. Disponível em: <[Smart Lockers - uma ajuda na entrega de e-commerce \(logistica.club\)](#)> Acesso em: 4 de outubro de 2022.

DE ARAÚJO, F. A. CORREIA, P. F. REIS, J. **Uso de lockers como melhoria e redução do last mile no e-commerce.** Enegep. São Paulo: 2019. Disponível em: <[USO-DE-LOCKERS-COMO-MELHORIA-E-REDUCAO-DO-RISCO-DO-LAST-MILE-NO-E-COMMERCE.pdf \(researchgate.net\)](#)> Acesso em: 26 de setembro de 2022.

E-COMMERCEBRASIL. **Uso de lockers da Clique Retire em SÃO PAULO aumenta 30% na semana do cliente.** Disponível em: <<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/uso-de-lockers-da-clique- retire-em-sao-paulo-aumenta-30-no-mes-do-cliente>> Acesso em: 26 de setembro de 2022.